

ЗАЩИТНИК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ**THE DEFENDER IN THE CRIMINAL PROCESS****БУРЛАКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,***НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет “Синергия”».***BURLAKOVA NATALIA SERGEEVNA,***NGEPI of HE “Moscow Financial and Industrial University “Synergy””.*

В настоящей статье предлагается рассмотреть роль защитника в уголовном процессе через призму входящих в него структурных единиц – права, обязанности и ответственность. Проводится анализ правовой природы термина «защитник». Характеризуются функции и полномочия защитника как способа укрепления качества и эффективности защиты прав и свобод человека в сложной системе уголовного судопроизводства. Сделан вывод, что деятельность защитника в уголовном судопроизводстве требует постоянного повышения уровня профессиональных навыков и знаний.

In this article, it is proposed to consider the role of the defender in the criminal process through the prism of its structural units – rights, duties and responsibilities. The analysis of the legal nature of the term "defender" is carried out. The functions and powers of the defender are characterized as a way to strengthen the quality and effectiveness of the protection of human rights and freedoms in a complex system of criminal proceedings. It is concluded that the activity of a defender in criminal proceedings requires constant improvement of the level of professional skills and knowledge.

Ключевые слова: *судебная защита, защитник, уголовное судопроизводство, доказательства, адвокат, уголовный процесс, подозреваемый, обвиняемый, юридическая помощь.*

Key words: *judicial protection, defender, criminal proceedings, evidence, lawyer, criminal proceedings, suspect, accused, legal assistance.*

Система права Российской Федерации с каждым годом претерпевает изменения в сторону увеличения и расширения норм права, которые регулируют общественные отношения. Помимо традиционных самостоятельных отраслей права, таких как гражданское, уголовное и другие виды права, выделяются сравнительно новые виды права – это избирательное, образовательное, рекламное право и иные виды.

В этой связи растет и потребность в квалифицированной юридической помощи, оказываемой физическим и юридическим лицам.

Осуществление юридической помощи на профессиональной основе закреплено Конституцией Российской Федерации, которая своими положениями гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, закрепляет право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, и одним из таких способов является судебная защита, которая гарантируется каждому. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации закреплена норма, в соответствии с которой, лицом, осуществляющим в установленном порядке защиту прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых и оказывающим им юридическую помощь при производстве по уголовному делу, является защитник.

Для анализа правовой природы данного термина, обратимся к толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, в котором расшифровывается понятие защитник, как лицо, которое защищает и охраняет, оберегает кого-то или что-то [1, с. 233]. В случае с уголовным процессом, защитник охраняет права и свободы подсудимого. В качестве защитников выступают адвокаты. Адвокатура является главным элементом правовой системы Российской Федерации, обеспечивающим гарантированное государством право каждого лица на получение помощи защитника. По определению или постановлению суда в качестве защитника может быть допущено лицо, о котором ходатайствует обвиняемый, таким лицом может быть и близкий родственник. При производстве у мирового судьи данное лицо также может выступать в качестве защитника.

Реализуя в течение многих лет усовершенствованную уголовно-процессуальную систему, уже действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепил в себе принципы уголовного судопроизводства. Среди закрепленных принципов хотелось бы обратить внимание на основной принцип уголовного судопроизводства – принципа состязательности сторон, разграничив функции обвинения и защиты перед судом, признав их равноправие [2, с. 202]. А также выделить принцип обеспечения подозреваемому (обвиняемому) права на защиту. В силу закона властные субъекты, уголовно-процессуальной деятельности, такие как суд, прокурор, следователь и дознаватель, должны не только разъяснить подозреваемому (обвиняемому) их права, но и обеспечить возможность защищаться всеми не запрещенными законом Российской Федерации способами, а также обеспечить участие защитника в указанных в уголовно-процессуальном законе случаях.

Доктрина уголовного судопроизводства значительно претерпела изменения в укреплении статуса защитника, оказывающего квалифицированную юридическую помощь. Защитник прогрессировал в профессионального представителя стороны защиты, адвоката, наделенного большим объемом полномочий для осуществления своей процессуальной деятельности.

В соответствии с принципом состязательности сторон, защитник самостоятельно может выбрать тактику ведения дела, предоставления суду документов, ходатайств, доказательств. Ведь при правильном определении вступления лица в уголовное судопроизводство в качестве защитника зависит дальнейшее определение правильности проведения процессуальных действий и принятия процессуальных решений.

С начала получения в работу уголовное дело защитник уже вправе начинать сбор доказательственной базы, необходимые для оказания качественной юридической помощи. Защитник может вступать в контакт с подозреваемым, обвиняемым, иметь с ним свидания. Для своего внутреннего расследования защитник может привлекать экспертов. Может присутствовать при проведении следственных действий в отношении подзащитного, при его допросе и предъявлении обвинения. Также участвовать во всех оперативно-следственных мероприятиях, которые проходят с участием подозреваемого, обвиняемого. Защитник вправе проводить ознакомление с такими документами, как протокол задержания и протокол следственных действий с подзащитным, постановление о применении меры пресечения и другими документами, которые предъявлялись, или должны предъявляться подозреваемому, обвиняемому. Защитник имеет возможность знакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме. После окончания предварительного расследования защитник, вправе получать из уголовного дела любые сведения в нужном объеме и при необходимости может с материалов уголовного дела снимать любые копии. Защитник участвует в судебных разбирательствах уголовного дела в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Он вправе заявлять ходатайства и отводы; участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавате-

ля, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом.

Однако значительно усеченные полномочия защитника и адвоката на этапе досудебного производства инициируют различные, противоречивые суждения и рекомендации, обуславливают отсутствие единообразия в правоприменительной практике. Явным тому примером может служить право защитника собирать доказательства ограниченными способами, установленными нормами Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Защитник, являясь субъектом собирания доказательств, на практике лишен возможности самостоятельно приобщать доказательства к уголовному делу. Также не понятно, каким же доказательственным значением обладают материалы, собранные защитником в рамках предоставленных ему полномочий и каким образом они могут повлиять на течение дела.

Не менее актуальными представляются вопросы, связанные с участием в деле представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. Законодатель допустил возможность участия защитников, адвокатов в качестве представителей этих лиц. Однако ограничил полномочия данной категории представителей правами представляемых лиц, что несколько диссонирует обязанностям адвоката, а также существенно снижает процессуальные возможности представителей при защите интересов представляемых.

Профессионализм защитника играет важную, основополагающую роль при осуществлении следователем, дознавателем уголовного преследования и расследования, поскольку практическая сторона вопроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий в отношении подзащитного изобилует рядом нарушений. Данные нарушения допускают в своих действиях правоохранительные органы, и только с помощью изучения материалов уголовного дела, которые содержат результаты оперативно-следственных действий, защитник может выявить имеющиеся нарушения [3, с. 648]. Ведение уголовных дел включает в себя умение бороться с фальсификацией, которые допускаются в своих интересах органами следствия и судом. В первую очередь сюда относится фальсификация протоколов следственных действий и судебного заседания, в которых может не оказаться ничего из того, что было получено адвокатом в ходе допроса свидетелей. Бывает так, что дело для ознакомления адвокату предъявляют в несшитом и непромуерованном виде, а протоколы для подписания могут быть без указания даты или частично заполненными. В таких случаях адвокаты проявляют свое мастерство и показывают профессионализм, производят параллельную запись показаний в ходе допросов подзащитного, всегда знакомятся с содержанием протоколов, сверяя текст со своими записями, копирует все процессуальные документы, которые следователь обязан вручать обвиняемому и его защитнику, особенно это касается постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Необходимо участие защитника, адвоката при проведении различных следственных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, то есть если следствие просит допросить свидетеля, то не стоит отпускать его одного к следователю, поскольку это создаст условия для оказания давления на свидетеля, целесообразно допрашивать свидетеля в присутствии адвоката, заявившего соответствующее ходатайство.

Вопрос о процессуальном положении защитника в уголовном процессе обсуждается учеными на протяжении многих лет. По данной теме было проведено много исследований. Исследования проводили С.В. Купрейченко по теме правового положения защитника на стадии предварительного расследования [4], А.М. Баев в своей диссертации исследует тему защитника и представителя в уголовном процесс [5] и иные немаловажные труды были посвящены данной теме.

Мнения ученых разнятся, но сходятся в том, что существует множество проблем определения процессуального положения защитника в уголовном процессе. К распространенным проблемам можно отнести такие как, процессуальная самостоятельность защитника в уго-

ловном процессе, взаимосвязь интересов защитника и защищаемого лица, вероятность расхождения позиций защитника и подзащитного в вопросах о виновности последнего [6, с. 22].

Также хотелось бы отметить две распространенные точки зрения на процессуальное положение защитника, которых придерживаются ученые. Согласно одной точке зрения защитник является представителем обвиняемого [7, с. 173], так как участие защитника в уголовном процессе невозможно без волеизъявления обвиняемого, обвиняемый может отказаться от участия или предоставления защитника в уголовном процессе в любой момент, защитник большинство своих действий обсуждает и согласовывает с обвиняемым. По итогу можно сделать вывод, что деятельность защитника в уголовном процессе зависит от обвиняемого. Однако, согласно второй точке зрения считается, что защитник является самостоятельной фигурой в уголовном процессе, которая обладает своим набором прав и обязанностей, отличных от прав и обязанностей подзащитного. То есть защитник выполняет особую уголовно-процессуальную функцию защиты обвиняемого лица от предъявленного ему обвинения [8, с. 168].

Переходя к обязанностям защитника, стоит отметить, что они практически не имеют четкой регламентации, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствуют императивные указания на "должен" и (или) "обязан". Но и сказать об их полном отсутствии также нельзя. Поскольку, защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах дела которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, а у защитника отсутствует допуск к указанным сведениям. То защитник обязан дать подписку об их неразглашении, принимать меры по недопущению ознакомления с ними иных лиц, а также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне при подготовке и передаче процессуальных документов, заявлений и иных документов, содержащих такие сведения. Также при наличии оснований для отвода защитник обязан уклониться от участия в производстве по данному уголовному делу.

В то же время законодательство содержит особое требование к защитнику в лице адвоката, что адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. В целом это указание кажется достаточно логичным и оправданным, ведь защитник в лице адвоката является профессиональным участником, а сама адвокатура призвана осуществлять публично-правовую функцию по оказанию квалифицированной юридической помощи.

Основанием участия защитника в уголовном процессе служит соглашение между защитником и его подзащитным об оказании юридической помощи. Также основанием может являть и назначение защитником органами предварительного расследования и суда. В рамках исследования особенностей участия защитника в суде можно выделить основную часть его участия, это выступление с защитительной речью. Защитительная речь должна содержать в себе доводы по поводу отсутствия вины подзащитного в общественно-опасном деянии, о наличии обстоятельств, смягчающих уголовное наказание или переквалификации деяния. Защитительная речь направлена на ограждение подсудимого от незаконного и необоснованного обвинения. От того, насколько грамотно и убедительно составлена речь зависит эффективность деятельности защитника. Речь защитника должна оказывать положительное влияние и на судью, так и на присяжных заседателей, если суд проходит с их участием.

Существует также и ответственность защитника, например, в случае нарушения порядка в судебном заседании допускается быть подвергнутым мерам воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, о чем указывается в Уголовно – процессуальном кодексе Российской Федерации. Если рассмотреть ответственность адвоката, то имеется большой спектр для его привлечения в силу неисполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей перед доверителем. Предусмотрены и меры дисциплинарной ответственности для адвоката, такие как замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката, о чем указывается в Кодексе профессиональной этики адвоката.

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что процессуальный статус защитника имеет свои определенные компоненты, которые могут быть дополнены научными позициями по рассматриваемому вопросу. Но и деятельность защитника в уголовном судопроизводстве требует постоянного повышения уровня профессиональных навыков и знаний. Ведь только детальное, тщательное и всестороннее исследование доказательств, рассмотрение материалов дела, схожей судебной практики, всех обстоятельств совершенного преступления позволит защитнику эффективно и в полном объеме осуществить свою профессиональную функцию защиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баев М.О. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: прокур. тактика, адвокат. тактика / М.О. Баев, О.Я. Баев. М.: Экзамен, 2005. 318 с.
2. Васечкина А.В. Система следственных действий // Итоги научно-исследовательской работы за 2017 год: сборник статей по материалам 73-й научно-практической конференции преподавателей, Краснодар, 14 марта 2018 года. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. С. 647-648.
3. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. 448 с.
4. Гаврилин Г.Г., Шпиц Л.Г. К вопросу о реализации прав защитника в уголовном процессе // Уголовная юстиция. 2015. №2 (6). С. 20-22.
5. Качалов В.И., Качалова О.В. Уголовно-процессуальное право. М.: Издательство Юрайт, 2019. 511 с.
6. Купрейченко С.В. Защитник в уголовном процессе на стадии предварительного расследования: автореферат дис. ... кандидата юридических наук. М., 2007. 25 с.
7. Ментюкова М.А., Шилкина А.Н. Проблемы реализации прав защитника в условиях состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе // Вестник Науки и Творчества. 2016. №3 (3). С.172-176.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 1997. 911 с.
9. Стремовский В.А. Участники предварительного следствия. Ростов-на-Дону. 1966. 141 с.
10. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 томах. Т.1. Основные положения науки советского уголовного процесса; перераб. и доп. изд. М.: Наука, 1968. 470 с.

© Бурлакова Н.С., 2024.